

Dvadeset pet godina R programskog jezika

Damjan Krstajić
Research Centre for Cheminformatics, Belgrade, Serbia
damjan.krstajic@rcc.org.rs

Rezime

Tokom istorije računarstva u upotrebi su bili različiti programski jezici. Tako, na primer, nekada se u školama predavao FORTRAN i dosta naučnog koda je u njemu bilo napisano. Danas, retko ko programira u tom jeziku. Da li to znači da sve što je urađeno u FORTRAN-u ne vredi ili treba ponovo implementirati u drugom jeziku? Odgovor je naravno negativan. Međutim, praktični aspekti upotrebe FORTRAN koda u današnjim aplikacijama nisu zanemarljivi. Slično je i sa drugim programskim jezicima koji su pre bili u većoj upotrebi.

Pre 25 godina grupa naučnika entuzijasta je odlučila da kreira programski jezik iz kojeg bi programi mogli lako da pozivaju programe napisane u drugim jezicima. Cilj je bio da se omogući lako pakovanje programa napisanog u bilo kom jeziku i da se kao funkcije pozivaju. Korisnik bi samo video da postoji paket sa tom funkcijom, a cela implementacija te funkcije bi bila skrivena. Takođe, cilj je bio da nov jezik bude otvorenog koda i da programi napisani u drugim jezicima, koji se pozivaju kao funkcije, budu obavezno otvorenog koda.

Taj nov jezik je nazvan R i danas je jedan od najkorišćenijih u naučnoj zajednici. Tokom predavanja biće prikazan istorijat i osnovne osobine R jezika, mane i vrline, kao i lična zapažanja izlagača koji ima preko 18 godina iskustva programiranja u njemu.

Ključne reči: otvoren kod; R programski jezik; predikcija; primenjena statistika.